

Lampiran 8
PANDUAN WAWANCARA UNTUK ORANG TUA REMAJA/SISWA

“MODEL PREDIKSI KEGEMUKAN PADA REMAJA BERDASARKAN FAKTOR RISIKO”

Identitas Responden		
1.	Nama Responden :	
2.	Tempat/Tanggal Lahir :	
3.	Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan	[]
4.	Pekerjaan :	
5.	Pendidikan terakhir :	
6.	Nama Anak :	
7.	Asal Sekolah Anak :	
8.	Alamat Rumah :	
9.	No. Telp/Hp :	
<p>Daftar Pertanyaan</p> <p>Apa pendapat Bapak/ibu tentang kegemukan pada remaja?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Sejauh yang Bapak/ibu ketahui, apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya kegemukan ? Mengapa demikian ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Bagaimana menurut Bapak/ibu kondisi fisik/ berat badan anak Bapak/ibu saat ini ? (gemuk/normal) mengapa demikian ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Bagaimana biasanya Bapak/ibu menentukan/menilai status gizi anak Bapak/ibu (gemuk/normal) ?</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>		

Bagaimana menurut Bapak/ibu pola hidup yang anak Bapak/ibu jalani saat ini (sudah merupakan pola hidup sehat atau belum) ? Mengapa demikian ?

.....
.....
.....
.....

Bagaimana menurut Bapak/ibu pola hidup yang dijalani saat ini? (sudah merupakan pola hidup sehat atau belum) ? Mengapa demikian ? Adakah anggota keluarga yang mengalami kegemukan ? Sebutkan

.....
.....
.....
.....

Bagaimana bentuk dukungan Bapak/ibu agar anak Bapak/ibu melakukan pola hidup sehat ?

.....
.....
.....
.....

Sejauh ini yang Bapak/ibu ketahui apa saja kendala yang anak Bapak/ibu alami untuk melakukan pola hidup sehat ?

.....
.....
.....
.....

Kalau ada kendala dalam melaksanakan pola hidup sehat, biasanya kepada siapa anak Bapak/ibu berkonsultasi (di sekolah/ di rumah) ?

.....
.....
.....
.....

Sejauh yang Bapak/ibu ketahui, bagaimana hubungan antara kondisi fisik/berat badan anak Bapak/ibu dalam mencari pertemanan ?

.....
.....
.....
.....

Sejauh yang Bapak/ibu ketahui pernahkah anak Bapak/ibu diejek oleh teman atau orang lain berkaitan dengan kondisi fisik/ berat badannya ? Kalau pernah bagaimana perasaan Bapak/ibu ? Apa yang Bapak/ibu lakukan ?

.....
.....
.....
.....

Sejauh pengalaman Bapak/ibu atau orang lain yang Bapak/ibu ketahui, apakah kegemukan

termasuk hal yang serius atau bagaimana ? Mengapa Bapak/ibu berpendapat demikian ?

.....
.....
.....

Sejauh pengalaman Bapak/ibu atau orang lain yang Bapak/ibu ketahui, apa saja dampak dari kegemukan ?

.....
.....
.....

Bagaimana menurut pendapat Bapak/ibu kalau ada aplikasi yang dapat memprediksi kegemukan pada anak Bapak/ibu berdasarkan faktor risiko secara *online* ? Sekaligus memberikan rekomendasi sebagai pedoman dalam melaksanakan pola hidup sehat ?

.....
.....
.....

Menurut Bapak/ibu apakah aplikasi ini akan memberikan manfaat bagi Bapak/ibu dalam memantau status gizi dan pola hidup anak Bapak/ibu ? Mengapa demikian ?

.....
.....
.....